

Os benefícios da prática de exercícios para o processo de reabilitação de lesões do ligamento cruzado anterior

The benefits of exercise practice for the rehabilitation process of anterior cruciate ligament injuries

Darcy Junior dos Reis Muratu¹
Harrisson Douglas dos Santos Vieira²
Joaquim Albuquerque Viana³
Rafael Oliveira da Silva⁴
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206956>

Envio: 10/ 11 /2023
Aceite: 26/ 11 /2023

RESUMO: A lesão do ligamento cruzado anterior do joelho é a lesão mais comum no joelho e atinge principalmente jovens adultos, o tratamento deve ser individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente. Assim, este projeto tem como objetivo compreender os benefícios que a prática de exercícios pode trazer para o processo de reabilitação de lesões do ligamento cruzado anterior. Utilizou-se de recursos metodológicos como pesquisa bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa a respeito da temática em questão e elaborou-se um conjunto de propostas para a futura conclusão dessa pesquisa. Conforme o planejamento, a pesquisa será realizada nas seguintes bases de dados: BVS, LILACS e PUBMED. Os descritores utilizados serão Lesões do joelho/ Knee Injuries, recuperação/ recovery, exercício/ exercise, o intervalo de pesquisa será entre os anos de 2013 a 2023. Espera-se que os resultados alcançados colaborem para a comunidade científica, especialmente para os profissionais de educação física e, para as pessoas acometidas por lesões do LCA.

Palavras-Chaves: Exercício, Reabilitação, Lesões do LCA, Educação física.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: juniortbt_14@hotmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: harrissondouglas2@gmail.com

³Especialista em em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The anterior cruciate ligament injury of the knee is the most common knee injury and affects mainly young adults, the treatment must be individualized according to the needs of each patient. Thus, this project aims to understand the benefits that the practice of exercises can bring to the process of rehabilitation of anterior cruciate ligament injuries. Methodological resources were used, such as a descriptive bibliographical research with a qualitative approach regarding the theme in question and a set of proposals was elaborated for the future conclusion of this research. According to the planning, the research will be carried out in the following databases: BVS, LILACS and PUBMED. The descriptors used will be Lesions of the knee/ Knee Injuries, recovery/ recovery, exercise/ exercise, the search range will be between the years 2013 to 2023. It is expected that the results achieved will collaborate for the scientific community, especially for health professionals. physical education and, for people affected by ACL injuries.

Keywords: Exercise, rehabilitation, ACL injuries, physical education.

1. INTRODUÇÃO

A articulação de suporte de carga mais complexa do corpo humano é a articulação do joelho. O fato de ser raso e suportar peso, resulta na falta de estabilidade relativa à articulação do quadril e do tornozelo (Bin, 2023).

Inúmeras patologias e lesões envolvem a articulação do joelho, geralmente, a luxação traumática dessa região acarreta lesões do ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP) e ao menos um complexo ligamento colateral. A função dos ligamentos cruzados é garantir a estabilidade articular no sentido anteroposterior, possibilitar os movimentos de flexo-extensão, preservando as superfícies articulares do fêmur e da tíbia em contato e limitando os movimentos nos planos frontais e transversal (Dorta, 2014).

A lesão do ligamento cruzado anterior do joelho é a lesão mais comum no joelho, atingindo principalmente jovens adultos com idade entre 20 a 29 anos, podendo ocorrer tanto em virtude da prática esportiva quanto na recreacional (Costa et al., 2020).

A lesão do LCA caracteriza-se pelo rompimento parcial ou total do ligamento quando este é forçado além da sua aptidão elástica. Tais lesões classificam-se em: Grau 1, quando a lesão é leve e mantém a estabilidade articular; Grau 2 trata-se de uma ruptura parcial das fibras do LCA, afrouxando o ligamento; Grau 3 que ocorre a ruptura total,

ocasionando a instabilidade da articulação. Um traumatismo direto ou indireto, como uma mudança subida de direção, salto com uma queda incorreta ou então paragem repentina são fatores que podem gerar uma lesão do LCA (Pinheiro, 2015).

O tratamento deve ser individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente. Pacientes que não possuem lesões associadas e sem queixa de instabilidade, geralmente utilizam o tratamento conservador. No entanto aqueles, que possuem instabilidade comprovada clinicamente geralmente precisam optar pela reconstrução cirúrgica. Para a escolha de estratégia de tratamento é indispensável considerar os sintomas, exames clínicos, a porcentagem de fibras remanescentes, o tempo de lesão, as lesões que são associadas e a demanda laboral, física e cotidiana (Temponi et al., 2015).

Devido a ampla gama de protocolos de reabilitação recomendados por pesquisadores e praticantes objetivando a amplitude de movimento do joelho, ativação isométrica do quadríceps e exercícios precoces de sustentação de peso na fase inicial da reabilitação, ainda há um consenso limitado a respeito dos exercícios que devem ser incluídos na reabilitação após a lesão do LCA. Com relação a fase intermediária da reabilitação, os esforços são voltados para a recuperação de toda a amplitude de movimento do joelho, eliminando todo o inchaço, incluindo treinamento de força para músculos relevantes e recuperando a função normal de caminhada e escada. Na fase final, geralmente são recomendados exercícios pirométricos. Um dos principais focos na reabilitação após a lesão do LCA é utilizar exercícios seguros que visem os músculos quadríceps em níveis de atividade adequados de forma progressiva (Zebis et al., 2019).

Diante do exposto é possível perceber a necessidade de uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento e o tratamento necessário a esse tipo de lesão. Dentre os vários profissionais que compõem essa equipe multidisciplinar está o profissional de educação física que apresenta papel de destaque, uma vez que atua de forma direta no processo de recuperação da funcionalidade e retorno as atividades esportivas, no caso de atletas (Correa, 2019).

Em casos de cirurgia de reconstrução do LCA, o profissional de educação física deve ter como objetivo principal fortalecer os músculos essenciais para a extensão do joelho, nessa primeira fase de reabilitação neuromuscular, os indivíduos apresentam assimetria entre os membros inferiores de força e massa muscular. Essa musculatura deve receber mais atenção porque é a região onde é retirado o enxerto para cirurgia (tendão patelar e isquiotibiais). Assim, exercícios de força assimétrica, em ambos os membros

inferiores, na busca por equilíbrio e ganho de força muscular, devem ser priorizados, bem como a simetria na biomecânica do joelho (Néis, 2023).

Ao longo da recuperação, os tipos de exercícios mais citados são: isométricos, leg-press, flexora, extensora, agachamento, cadeira adutora, cadeira abduutora, minitrampim, exercícios unilaterais e alongamento. A realização do treinamento físico possibilita que alguns objetivos sejam alcançados a curto ou a longo prazo, os resultados dependem muito do indivíduo que está em recuperação e da resposta do seu corpo para com os exercícios (Oliveira; Soares; Machado Filho, 2023).

O objetivo da presente pesquisa é compreender os benefícios que a prática de exercícios pode trazer para o processo de reabilitação de lesões do ligamento cruzado anterior.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem integrativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de compreender os benefícios que a prática de exercícios pode trazer para o processo de reabilitação de lesões do ligamento cruzado anterior.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2013 a 2023 em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa exercício, reabilitação, lesões do LCA, educação física. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, sendo assim como categoria final trouxemos a análise de 10 estudos, conforme o cronograma na figura 1, os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere aos benefícios da prática de exercícios no processo de reabilitação de lesões do LCA.

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

Figura 1. Fluxograma da pesquisa

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

N	Autor, ano	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
1	Beischer, Senorski e Thomeé (2023)	Para avaliar o nível de Atividade Física pré-lesão foi utilizada a Escala de Atividade de Tegner. O Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score foi utilizado para avaliar a opinião dos pacientes sobre seu joelho. Uma versão modificada da Knee Self-Efficacy Scale (K-SES18) foi utilizado para avaliar a autoeficácia relacionada ao joelho dos pacientes.	Foram extraídos de um registro específico de reabilitação dados relacionados aos resultados relatados pelos pacientes e os resultados ao nível, frequência e tipo de Atividade Física.	Cerca de dois em cada três pacientes, que retornaram ao nível de Atividade física pré-lesão 18 meses após a reconstrução do LCA, mantiveram esse nível em um seguimento de 3 a 5 anos após a cirurgia.

2	Mitchell et al., (2023)	Testes de força, testes de saltos e avaliações específicas de esportes em campo durante a reabilitação do LCA. teste de IKD, salto de perna única (CB), salto triplo de CB, salto cruzado de SL e avaliações específicas de esportes em campo).	Reabilitação dividida em quatro fases: exercícios simples com bola e corrida de baixa intensidade; velocidades de corrida e intensidade das ações específicas; exercícios específicos posicionais onde foi empregada uma velocidade e intensidade máximas; reintrodução aos treinos da equipe e retorno aos jogos.	O alcance de boas pontuações nos testes pré-lesão permitiu que o jogador concluísse o processo o mais rápido possível, garantindo que estivesse seguro para retornar à competição.
3	Néis et al., (2023)	Revisão narrativa entre 2014 e 2023, com 7 estudos julgados mais relevantes.	Exercícios de propriocepção e neuromusculares.	A presença e atuação do profissional de educação física durante o processo de reabilitação contribuem para o retorno seguro e eficaz do atleta às atividades esportivas. Além disso é levantado o papel do profissional da educação física em oferecer suporte psicológico com a utilização de estratégias psicossociais, como por exemplo, o estabelecimento de metas de curto a longo prazo, que demonstrou eficácia em motivar atletas e manter o foco na reabilitação.
4	Alzahrani (2022)	O teste t independente e a ANOVA one-way foram utilizados para comparar os escores de Lysholm e Tegner com os critérios diagnósticos dos pacientes. O teste exato de Fischer foi utilizado para investigar a relação entre a restauração do nível de aptidão, a extensão da recuperação e o período de recuperação.	Programa de exercícios para o fortalecimento de toda a musculatura e ligamentos dos membros inferiores, especialmente quadríceps, isquiotibiais, tornozelos e pés.	Os pacientes que participaram de um programa de reabilitação hospitalar e de academia por mais de dois meses tiveram uma capacidade funcional maior do que aqueles que participaram de um programa de reabilitação hospitalar ou de academia apenas.
5	Palmieri-Smith et al., (2022)	Teste de Força do Joelho com um dinamômetro.	Grupo treinamento resistido funcional (TAF) com joelheira personalizada aplicada na perna do LCA; grupo TAF com bando elástico preso ao tornozelo	Oito semanas de TAF durante a caminhada com uma cinta proporcionando resistência bidirecional leva a melhorias imediatas e sustentadas na força muscular da coxa após a reconstrução do

			da perna do LCA; grupo em que nenhuma resistência foi aplicada externamente. Os participantes de todos os grupos receberam treinamento enquanto caminhavam em uma esteira de 2 a 3 vezes por semana por 8 semanas.	LCA. Além disso, os ganhos de força realizados através do TAF permaneceram 8 semanas após a conclusão do treinamento, sugerindo que o TAF pode levar a melhorias em longo prazo na função muscular.
6	Jabrazi e Pereira (2021)	Pesquisa bibliográfica com 24 artigos que tratavam de protocolos no processo de reabilitação.	Exercícios de estabilidade, cadeia cinética fechada, treinamento resistido progressivo excêntrico e concêntrico, exercícios de controle neuromuscular para membros inferiores.	Os achados apontam para a avaliação da amplitude de movimento e da percepção de dor como parâmetros principais na reabilitação da lesão. Há uma correlação entre a intervenção precoce e o retorno da funcionalidade do joelho de forma mais eficiente, mesmo com protocolos e intervenções pontuais.
7	Ghaderi et al., (2021)	Sistema de Análise de Movimento, teste biomecânico, teste de reposicionamento, teste de salto, questionário International Knee Documentation Committee (IKDC), teste U de Mann-Whitney, Escala de Atividade de Tegner.	Grupo experimental participou de um programa de treinamento neuromuscular que incluiu fortalecimento de membros inferiores e exercícios pliométricos, treinamento de equilíbrio e retreinamento de padrões de movimento durante 8 semanas; grupo controle que continuou um programa placebo.	Os atletas do grupo experimental demonstraram aumento dos ângulos de flexão de tronco, quadril e joelho e diminuição da abdução do joelho, dos ângulos de rotação interna e do valgo do joelho durante a aterrissagem após a intervenção. O grupo controle não demonstrou alterações em nenhuma variável no mesmo período de tempo.
8	Rodrigues et al., (2021)	Revisão de literatura com a seleção de 15 artigos para análise do papel do professor de Educação Física frente a temática.	O treinamento a partir do objetivo principal de fortalecer os músculos vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral, que são os músculos responsáveis pela extensão do joelho. Esse trabalho de fortalecimento envolve aspectos direcionados a mobilidade, ação	A literatura afirma que as principais perdas estão relacionadas a força e a mobilidade articular. Portanto os resultados evidenciam que o professor de Educação Física diante de um quadro de ruptura do LCA deve privilegiar em sua periodização exercícios de fortalecimento do quadríceps e exercícios de mobilidade da região afetada.

			muscular, estabilização e execução, em um primeiro momento, das atividades de vida diárias. Após essas etapas, a periodização do treinamento desportivo deverá incluir especificidades de cada esporte, respeitando volume, intensidade e tempo de recuperação.	
9	Tomielo (2021)	Revisão bibliográfica de até no máximo 20 anos onde foram selecionados 7 artigos que se enquadraram no objeto de estudo.	Musculação através do treinamento de força, treinamento resistido, neuromuscular e proprioceptivo, exercícios isotônicos, isométricos, alongamentos.	A musculação proporciona uma melhora no ganho de massa muscular, força, na resistência, e na propriocepção de pacientes em recuperação de cirurgia de LCA, além de melhorar a amplitude de movimento do membro em recuperação e uma diminuição no quadro da dor, o que melhora a qualidade de vida do indivíduo, e o permite voltar às atividades exercidas antes da lesão.
10	Kovalak et al., (2018)	Pontuação do joelho Lysholm, teste de salto unipodal, avaliação do senso de posição conjunta, avaliação da força muscular.	Grupo treinamento de força: exercício precoce de amplitude de movimento, extensão ativa completa e 90 de flexão, sustentação de peso, exercícios isométricos de quadríceps e exercícios de abdução e adução de quadril, Ciclismo, exercícios de coordenação e equilíbrio, exercícios resistidos de flexão e extensão do joelho. Grupo de treinamento neuromuscular: equilíbrio, senso de posição articular, treinamento de perturbação, mudanças de peso em superfícies estáveis e instáveis, exercícios pliométricos,	Os pacientes de ambos os grupos retornaram ao nível regular de atividade física após um período de tempo semelhante. A reconstrução do LCA combinada com treinamento de força em pacientes com lesão ligamentar isolada que participam de esportes recreativos produz resultados equivalentes 8 anos após a lesão em comparação ao treinamento neuromuscular.

			estratégias de aterrissagem e corrida.	
--	--	--	--	--

Tomielo (2021) destacou em seus achados a forma a como musculação pode contribuir para pós-cirúrgico de ruptura do LCA. Os resultados mostraram que a musculação pode proporcionar uma melhoria no ganho de massa muscular, na resistência, na força e na propriocepção desses pacientes. Além disso, foi possível encontrar também benefícios na amplitude de movimento do membro em recuperação e na redução no quadro algico, o que conseqüentemente culminou na melhoria da qualidade de vida do indivíduo

Os estudos de Rodrigues et al. (2021) e Néis et al. (2023) destacaram a atuação do profissional de educação física na recuperação dos indivíduos que foram acometidos com lesões no LCA. Essas pesquisas demonstraram nesse quadro deve priorizar exercícios de fortalecimento do quadríceps e exercícios de mobilidade da região afetada, programas de treinamento proprioceptivos e neuromusculares que visam restaurar a força a mobilidade e a estabilidade do joelho lesionado, além disso, o educador físico também pode oferecer suporte psicológico auxiliando no foco da reabilitação.

Ao realizarem uma pesquisa bibliográfica, Jabrazi e Pereira (2021) identificaram que os principais parâmetros da reabilitação desse tipo de lesão são a avaliação da amplitude de movimento e da percepção da dor. Os protocolos mais utilizados nos estudos analisados foram a utilização de exercícios de percepção e força e os benefícios mais citados foram ADM adquirida, força produzida e redução da percepção de dor.

A investigação conduzida por Kovalak (2018) utilizou um treinamento de força após uma semana da cirurgia, os exercícios consistiram em amplitude de movimento, extensão ativa, 90 de flexão, extensão da perna, elevações, exercícios isométricos de quadríceps e exercícios de abdução e adução de quadril, além do ciclismo, mini agachamentos e exercícios de coordenação e equilíbrio. Esses protocolos de exercícios foram aplicados nos pacientes que tiveram intervenção cirúrgica ou não. Os dados comparados sugerem que os pacientes que passaram por cirurgia e, em seguida receberam a intervenção de exercícios, tiveram resultados mais rápidos na recuperação.

O estudo de Alzahani (2022) objetivou avaliar os resultados dos pacientes seis meses após a reconstrução do LCA em hospitais e academias de reabilitação e seus impactos no retorno ao esporte e aos níveis de condicionamento físico pré lesão. Os resultados comprovaram que os pacientes que participaram de um programa de

reabilitação hospitalar juntamente com um programa na academia por mais de dois meses tiveram uma capacidade funcional maior do que aqueles que participaram exclusivamente do programa de reabilitação hospitalar ou somente de um programa de academia.

Mitchell et al. (2023) apresentam um relato de caso de um jogador de futebol submetido a uma reconstrução do LCA. Esse programa de reabilitação foi dividido em várias etapas, incluindo diversos exercícios até voltar aos treinos, contribuindo para o seu retorno ao esporte. Em concordância, Beischer, Senorski e Thomeé (2022) mensuraram, em seu estudo, o número de pacientes que retornaram ao seu nível de atividade física anterior a lesão um ano e meio após a reconstrução do LCA e constatou que, a maioria retorna aos seus níveis de atividade física anteriores a lesão.

Palmieri-Smith et al. (2022) dividiram sua amostra em grupos utilizando treinamento resistido com joelheira, bando elástico ou sem nenhuma resistência. A investigação concluiu que a joelheira e o bando elástico auxiliaram de forma significativa na melhoria após a execução dos exercícios. Também com resultados positivos, Ghaderi et al. (2021) avaliaram um programa de exercícios realizado em atletas que foram submetidos a reconstrução do LCA. A intervenção consistiu em programa de treinamento neuromuscular com foco na biomecânica, propriocepção do joelho e funcionalidade, os efeitos comprovados foram aumento dos ângulos de flexão e melhoria da biomecânica da aterrissagem, além disso diminuição dos riscos de uma segunda lesão do LCA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente pesquisa, buscou-se compreender os benefícios que a prática de exercícios pode trazer para o processo de reabilitação de lesões do LCA. Foi possível concluir, mediante os estudos analisados, que a prática de exercícios é muito benéfica para a recuperação desse tipo de lesão, os protocolos mais citados são treinamento resistido e neuromuscular. Dentre os principais benefícios encontrados evidencia-se o aumento da resistência, força e propriocepção, estabilidade do joelho lesionado e redução da dor.

Vale destacar que o profissional de educação física está inserido na equipe multidisciplinar que trata as lesões do LCA, portanto, sua atuação é muito importante nesse contexto devendo estar preparado para elaborar um plano de treinamento eficiente.

Apesar de ser uma temática significativa, esse ainda não é um assunto muito explorado na literatura, pois pouco foi visto sobre o tema nas buscas realizadas nas bases

de dados. Diante disso, existe uma necessidade de mais estudos voltados, especificamente, em artigos que falem sobre métodos de treinamento, exercícios, periodização de treino, utilização de técnicas e recursos associados etc. Isso contribuiria para fortalecer o espaço de atuação do profissional de educação física, dos outros profissionais envolvidos na reabilitação, de alunos interessados no assunto e o conhecimento da comunidade em geral.

REFERÊNCIAS

ALZHRANI, Abdulwahab Ahmed. Impactação de programas de reabilitação e fortalecimento antes e após a reconstrução do ligamento cruzado anterior em retorno ao nível de aptidão. **Journal of Environmental and Public Health**, v. 2022, 2022.

BEISCHER, S.; SENORSKI, E. H.; THOMEÉ, R. Os pacientes que mantêm seu nível de atividade física pré-lesão 3-5 anos após a reconstrução do LCA são, 18 meses após a cirurgia, caracterizados por níveis mais altos de prontidão para retornar ao esporte. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**, v. 31, n. 2, p. 596-607, 2023.

BIN, Xie. Knee joint injuries investigation and prevention in college basketball. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 29, p. e2022_0799, 2023.

CORREIA, Luiz Eduardo Bulhões Correia. **Efeitos do treinamento resistido na recuperação de lesões de ligamento cruzado anterior (LCA): uma revisão narrativa**. 2022. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física), Departamento de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

COSTA, Wdson Donizete da Silva et al. Efeitos da inclusão do treinamento em propriocepção na recuperação de adultos submetidos à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior: uma revisão sistemática. **Journal of Physical Education**, v. 31, 2020.

DORTA, H. S. A Atuação da Hidroterapia na Lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). **Brazilian Journal of Health**, v. 2, n. 3, 2014.

GHADERI, Mohamad et al. Efeitos de um programa de treinamento neuromuscular utilizando pistas de atenção do foco externo em atletas do sexo masculino com reconstrução do ligamento cruzado anterior: um ensaio clínico randomizado. **BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation**, v. 13, n. 1, p. 1-11, 2021.

JABRAZI, Gabriel de Almeida; PEREIRA, Luiz Fernando dos Anjos. **Métodos de recuperação pós-cirúrgica do ligamento cruzado anterior: revisão sistemática da literatura**. 2021. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Universidade Federal de São João Del Rei. São João Del Rei, 2021.

KOVALAK, Emrah et al. A reconstrução do LCA é um pré-requisito para que os pacientes tenham atividades esportivas recreativas? **Acta orthopaedica et traumatologica turcica**, v. 52, n. 1, p. 37-43, 2018.

MITCHELL, Andrew et al. O Desenvolvimento de uma Via de Retorno ao Performance Envolvendo um Jogador de Futebol Profissional Que Retorna de Lesão Multiestrutural do Joelho: Relato de Caso. **International Journal of Sports Physical Therapy**, v. 18, n. 2, p. 450, 2023.

NÉIS, Gabriel Goularte et al. **Atuação do profissional de educação física na reabilitação de atletas com lesão de ligamento cruzado anterior: revisão narrativa**. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Educação Física). Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Educação Física. Florianópolis, 2023.

OLIVEIRA, Elaine Lima; SOARES, Raphael Almeida Silva; MACHADO FILHO, Rubem. Os benefícios da prática da musculação na recuperação de lesões no joelho: uma revisão de literatura. **Intercontinental Journal on Physical Education ISSN 2675-0333**, v. 4, n. 2, p. 1-12, 2023.

PALMIERI-SMITH, Riann M. et al. Treinamento resistido funcional melhora a força muscular da coxa após reconstrução do LCA: ensaio clínico randomizado. **Medicine and science in sports and exercise**, 2022.

PINHEIRO, Ana; SOUSA, C. V. Lesão do ligamento cruzado anterior: apresentação clínica, diagnóstico e tratamento. **Rev Port Ortop Traum**, v. 23, n. 4, p. 320-329, 2015.

RODRIGUES, Andreza Teles et al. O papel do professor de educação física na atuação de indivíduos em fase de recuperação do LCA. **Referências em Saúde do Centro Universitário Estácio de Goiás**, v. 4, n. 02, p. 73-76, 2021.

SANTIAGO, Joel Victor Fonseca et al. Incidência de entorse de tornozelo em bailarinos de ballet clássico incidence of ankle sprain in classical ballet dancers. *Amazonlivejournal*, v. 2, n.4, p. 1-12, 2020.

TEMPONI, Eduardo Frois et al. Lesão parcial do ligamento cruzado anterior: diagnóstico e tratamento. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 50, p. 09-15, 2015.

TOMIELO, Tarley Silva. A musculação como forma de reabilitação de atletas em pós-cirúrgico de ruptura de LCA. 2021. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Pontifícia Universidade Católica de Goiás Escola de Formação de Professores e Humanidades. Goiânia, 2021.

ZEBIS, Mette Kreutzfeldt et al. Avaliação eletromiográfica da progressão do exercício com peso corporal em um programa validado de reabilitação da lesão do ligamento cruzado anterior: um estudo transversal. **American journal of physical medicine & rehabilitation**, v. 98, n. 11, p. 998, 2019.